

9. Кузнецова, Е. А. Глобальный образовательный вызов, брошенный России (Россия и «Экономика познаний»: роль высшей школы инновации через образование) / Е. А. Кузнецова. – Текст : электронный // Проблемы экономики и юридической практики». – 2012. – № 2. – С. 340-342. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnyy-obrazovatelnyy-vyzov-broshennyu-rossii-rossiya-i-ekonomika-poznaniy-rol-vysshey-shkoly-innovatsii-cherez-obrazovanie> (дата обращения: 29.10.2023).

10. Мониторинг качества приёма в вузы // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики: официальный сайт. – 2023. – URL: https://ege.hse.ru/stata_2020 (дата обращения: 03.11.2023). – Текст : электронный.

УДК 338.242

DOI

ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент
заведующий кафедрой менеджмента
непроизводственной сферы;

КУЗЬМЕНКО М.И.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены позиции учёных относительно сущности понятия «экономическое пространство» и изучен его генезис. Систематизация дефиниции «экономическое пространство» позволила выделить сложившиеся подходы к его исследованию. Представлена авторская модель управления пространственным развитием. Предложены индикаторы уровня развития составляющих экономического пространства.

Ключевые слова: экономическое пространство, сетевая экономика, управление экономическим пространством, постиндустриальная экономика

GENESIS OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE PROBLEM OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SPACE

TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department
of management non-productive sphere;

KUZMENKO M.I.,
Teacher of the Department
of management non-productive sphere,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article examines the positions of scientists regarding the essence of the concept of «economic space» and examines its genesis. The systematization of the definitions

of «economic space» made it possible to identify established approaches to its study. The author's model of managing spatial development is presented. Proposed indicators of the level of development of the components of the economic space.

Keywords: *economic space, network economy, management of economic space, post-industrial economy*

Актуальность. Постепенное изменение векторов хозяйствования в связи с вхождением Донецкой Народной Республики в российское экономическое пространство, трансформация инструментов управления пространственным развитием через формирование глобальной среды, в частности сетевых форм организации экономической деятельности, а также необходимость учёта исторического опыта организации экономического пространства обуславливают целесообразность поиска новых подходов к оценке пространственного развития территорий, характеризующегося постоянным усложнением и полифункциональностью. Актуальной на сегодняшний день остаётся проблема разработки приоритетов пространственного развития территорий. Политика пространственного развития регионов должна учитывать ключевые ориентиры, связанные с повышением уровня жизни населения регионов, рациональным использованием их ресурсов, формированием системы сбалансированного управления территориями.

Не менее важно определение поведения регионов в глобальной среде. По мнению М. Кастельса, глобальная экономика – это экономика, способная работать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Однако её существование и форма касаются лишь отдельных сегментов и экономических структур, стран и регионов пропорционально рангу страны или региона в международном разделении труда. Сегодня глобальная экономика работает как сеть.

Что касается исторических традиций исследования выбранной проблематики, то следует отметить, что в основе пространственного развития территорий лежит теория индустриальных кластеров М. Портера, которая рассматривает регион как функционирование четырёх подсистем – ресурсной, производственной, социально-экономической и экологической. Указанный подход и сегодня достаточно эффективен, но становление концепции постиндустриального способа хозяйствования требует разработки современных подходов к пространственному развитию, в связи с чем изучен генезис научных взглядов на проблему управления экономическим пространством.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы исследования понятия «экономическое пространство» представлены в трудах многих зарубежных и отечественных учёных. А. Г. Гранберг, А. А. Бияков, В. В. Чекмарев исследуют подходы к трактовке содержания понятия «экономическое пространство», Ю. В. Дубровская изучает экономическое пространство и факторы его формирования. Вместе с тем, несмотря на присутствующий интерес учёных, обусловленный проблемами теоретического обоснования феномена «экономическое пространство», достаточно фрагментарно и неупорядоченно рассмотрены имеющиеся подходы. Большинство авторов ограничивается констатацией наличия этих подходов, не осуществляя анализ дефиниций последователей.

Цель статьи – изучить генезис научных взглядов на проблему управления экономическим пространством.

Изложение основного материала исследования. Следует отметить, что термин «пространство» имеет множество контекстов рассмотрения, включая философский, физический, математический, географический, социально-гуманитарный подходы и т.д. Каждый из них дополняет и расширяет общее представление об этом явлении. Утверждением о том, что «...пространство, как фундаментальная категория, отражающая масштабный, сложный и неоднородный характер существования мира, находит применение во всех разделах человеческого познания» [1], позволяет сформировать целый спектр полисемических понятий пространства, включая

социальное, экономическое, жизненное, образовательное, духовное, ценностное, психологическое, финансовое, техническое и другие.

По мнению исследователей, экономическое пространство выполняет функцию первичного, системообразующего, поглощающего другие пространства. Несмотря на то, что понятие «экономическое пространство» активно используется исследователями, его трактовку до сих пор нельзя назвать завершённой и устоявшейся. Термин «экономическое пространство» широко используется в разных контекстах: политическом, социально-юридическом, территориальном и т.д., существует несколько общепринятых подходов к определению сущности экономического пространства, которые характеризуются кругом задач, объектом и предметом исследования, которые обозначили для себя исследователи.

Так, рассматривая территориальный подход, важно остановиться на классическом определении экономического пространства, сформулированном А. Г. Гранбергом. По мнению автора, экономическое пространство «...представляет собой территорию, которая включает в себя множество объектов и связей между ними: населённые пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.» [2]. Е. Е. Лейзерович также придерживается мнения, что экономическое пространство – это территории, в границах которых взаиморасположение каких-либо вновь возникающих объектов предопределено предшествующим развитием или набором твёрдых правил [3].

Развитие экономического пространства связано с его территориальным аспектом. А. Смит один из первых рассматривает проблему экономического пространства. Его концепция абсолютных преимуществ связывает рынок, разделение труда и эффективность производства с территориальной привязкой, объясняя преимущества той или иной территории. Также Д. Рикардо создал теорему сравнительных преимуществ, основанную на преимуществе положения территории в межрегиональной торговле.

Однако технологический прогресс приводит к снижению значимости местоположения производственных мощностей в некоторых отраслях. Поэтому важно использовать территориальный подход для понимания современного пространства и прогнозирования его изменений. Этот подход должен дополняться концептуальным восприятием пространства, чтобы иметь научно обоснованное представление о реальном мире.

Исследуя экономическое пространство, представители ресурсного подхода делают акцент на экономических отношениях, которые возникают по поводу распределения ресурсов [3]. Признавая в целом состоятельность такой точки зрения, следует отметить, что основным недостатком ресурсного подхода является отсутствие акцента на достижении определённого результата, поскольку использование и распределение ресурсов само по себе не может быть целью развития.

Сторонники информационного подхода к определению экономического пространства определяют его через анализ транзакций в форме обмена информацией и вхождением в общий информационный поток. Исследователи считают, что экономические агенты, обмениваясь сигналами в процессе поиска информации, необходимой для осуществления ими своей деятельности, устанавливают взаимосвязь, которая и составляет в результате экономическое пространство [4]. Следовательно, информационный подход по своей сути противоречит территориальному подходу, поскольку обмен информацией в современном мире не связан с территориальными, государственными или географическими границами.

Процессный подход в своей основе содержит совокупный экономический процесс, который следует рассматривать как взаимодействие между экономическими субъектами в институциональной среде, направленное на результаты совместной деятельности. Исследователь Бияков О. А. [5] считает, что информационный подход к

определению экономического пространства – это лишь частный случай более общего процессного подхода.

В основе институционального подхода лежит гипотеза, что экономическое пространство представляет собой сферу деятельности экономических субъектов и их отношений в рамках действующей институциональной среды. Деятельность экономических субъектов ограничена физическими, социальными, правовыми, религиозными, административными, экономическими границами, обуславливающими их экономическое пространство, образуя при этом институциональную среду.

Данный подход не получил широкого распространения, по сути он является симбиозом процессного, особенно в части взаимодействия экономических субъектов в институциональной среде и территориального подхода – подчёркивая наличие определённых границ пространства.

Вместе с тем ограниченность и индивидуальное несовершенство каждого из указанных подходов породили необходимость теоретико-методологического обобщения сущностных характеристик территориальной, информационной, процессной и ресурсной категории, образуя системный подход исследования экономического пространства, которые объединяют все имеющиеся представления. В то же время невозможно полностью нивелировать территориальный аспект пространственного понимания экономики и их влияние на другие подходы.

Также установлено, что в исследованиях, посвящённых управлению экономическим пространством, на первый план выдвигают следующие проблемы:

- обеспечение единства экономического пространства;
- преодоление существующих разрывов экономического пространства и меры по их устранению;
- совершенствование хозяйственной среды;
- создание инвестиционного климата территории;
- достижение необходимых темпов и уровня экономического развития территорий.

На рис. 1 представлена авторская модель управления пространственным развитием. Авторская целевая модель управления пространственным развитием позволила выявить наличие объективного процесса трансформации пространственного развития под влиянием факторов внутренней и внешней среды.

Рис. 1. Модель управления пространственным развитием

Возвращаясь к вопросу генезиса научных взглядов на проблему управления экономическим пространством, следует отметить, что в связи с усложнением экономических отношений, развитием торговли, повышением мобильности финансовых и трудовых ресурсов изменялось и отношение учёных к понятию «экономическое пространство», так и к его составляющим. В рамках вышеизложенного можно говорить и о междисциплинарном характере термина «экономическое пространство», и о повышении его роли и значимости учёта на разных стадиях мирового технико-экономического развития.

Становление постиндустриальной модели развития параллельно с развитием сетевой экономики приводит к формированию качественно новых признаков экономического пространства, среди которых следует отметить:

- глобальную информационную пространственную структуру;
- сетевую организацию взаимодействия субъектов, способную к самоорганизации и саморазвитию;
- среду, формируемую в процессе информационного взаимодействия субъектов хозяйствования.

Таким образом, в процессе перехода к постиндустриальной экономике усиливается функция пространства как среды развития, которая в будущем может стать ключевым фактором размещения производительных сил.

Учёные не могут достичь консенсуса по поводу места экономического пространства в глобальной среде. Некоторые исследователи относят экономическое пространство к искусственно сложившимся социальным пространствам, имеющим опосредованную связь с земной поверхностью [6]. Другие выделяют три составляющие глобального пространства: геоэкономическое, геостратегическое и геополитическое, каждый из которых преобладает при различных исторических условиях. Т.е. целесообразно отметить, что экономическое пространство не является самостоятельной закрытой системой, а находится в постоянной связи с другими пространственными измерениями глобальной среды. В условиях сетевой экономики региональное экономическое пространство принимает форму сетевой системы взаимодействий, которая формируется в процессе экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Переход к постиндустриальной модели экономики обусловил формирование центров пространства вокруг мест консолидации сервисов, а ключевым фактором пространственного развития стала развитая инфраструктура. Широкое распространение приобретает формирование так называемых «красных линий» – территорий, для которых присуща разветвлённая система линий электроснабжения, линий связи, автомобильных дорог, железнодорожных линий, скопления сервисов и т.д. Формирование узлов пространства вокруг промышленных и сервисных агломераций обуславливает возникновение экономических центров.

Сегодня, в условиях быстрого развития информационных технологий, возрастания роли интеллектуального труда, центрами формирования пространства становятся территории с наиболее подходящими условиями для жизнедеятельности человека. Именно поэтому, рассматривая и оценивая состояние развития экономического пространства, необходимо выделить несколько его составляющих: производственная, социальная, информационная, транспортная, научно-инновационная и административно-политическая. Уровень развития различных групп составляющих пространства можно представить в наиболее обобщённом виде с помощью трёх групп индикаторов, характеризующих количественные показатели развития инфраструктуры соответствующей составляющей, качественные характеристики развития сети институций и уровень интенсивности использования (табл. 1).

Таблица 1

Индикаторы уровня развития составляющих экономического пространства

Составляющая	Индикатор развития
Производственная	<ul style="list-style-type: none"> - количество институциональных единиц, стоимость и уровень износа основных средств, объёмы, направления и структура инвестиций; - объём производства продукции по отраслям, потребление электроэнергии; - объём созданной добавленной стоимости, её структура, объёмы экспорта и импорта товаров и услуг
Социальная	<ul style="list-style-type: none"> - развитость сети социальной инфраструктуры (образование, медицина, культура), количественные и стоимостные характеристики рынка рабочей силы; - объёмы розничной торговли и услуг, объёмы и структура доходов и расходов населения; - качество жизни населения, уровень заболеваемости, уровень преступности; уровень образования населения
Информационная	<ul style="list-style-type: none"> - количество линий фиксированной связи в расчёте на 100 жителей; процент населения, проживающего в зоне покрытия сотовой связи; доля пользователей мобильного Интернета; онлайн доступность услуг органов государственного и местного управления для граждан и бизнеса; - уровень покрытия информационными сетями и их доступность, доля домохозяйств с доступом в Интернет; количество компьютеров в расчёте на 100 жителей; доля домохозяйств с компьютерами; - добавленная стоимость в ИТ-секторе; доля расходов на ИТ-услуги по отношению к ВВП; доля трудовых ресурсов, занятых в ИТ-секторе; доля «интенсивных» пользователей Интернет; доля работников предприятий, использующих компьютеры
Транспортная	<ul style="list-style-type: none"> - протяжённость автомобильных дорог, железнодорожных путей, речных судоходных путей; наличие транспортного парка (флота); наличие объектов транспортной инфраструктуры; - плотность транспортной сети; транспортная доступность территорий; - грузо- и пассажирооборот по видам транспорта; транспортная активность населения
Научно-инновационная	<ul style="list-style-type: none"> - количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки и объёмы финансирования НИД; количество специалистов высшей квалификации; - удельный вес инновационно активных предприятий; часть национального дохода, выделяемого на науку и инновации; - количество патентов и изобретений; объём финансирования инновационной деятельности
Административно-политическая	<ul style="list-style-type: none"> - количество политических партий и движений; развитость сети органов государственного управления; количество государственных служащих и работников органов самоуправления; - уровень электоральной поддержки; уровень доверия населения к власти; уровень централизованности управления; - уровень политической свободы; уровень участия в выборах

Все эти составляющие в совокупности способствуют сбалансированию ценностных интересов человека и формированию понятия так называемой пространственной экономической дестинации.

Экономическому пространству как среде взаимодействия субъектов хозяйствования присущи свойства, характеризующие структуру пространства (иерархичность, неоднородность, поляризованность экономического пространства, целостность и единство) и его системность (цикличность и воспроизводство). Также следует отметить, что при переходе к сетевой экономике возникают такие свойства, как горизонтальная самоорганизация, саморазвитие, синергия.

Очевидно, для всех современных территориальных образований, в том числе и для экономического пространства, «целостность» и «единство» являются свойствами идеального состояния. Неделимость и неоднородность экономического пространства в глобальном масштабе состоит из постиндустриальных, промышленно развитых, высокоиндустриальных и сырьевых полюсов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, рассмотренный генезис научных взглядов понятия «экономическое пространство», его категориальных рамок позволяют подтвердить многонаправленную и междисциплинарную природу этой категории. Систематизация теоретических и методологических основ исследования экономического пространства позволяет выделить сложившиеся подходы к его исследованию, среди которых: территориальный, информационный, ресурсный, процессный, институциональный и системный. Распространение процессов глобализации и цифровизации во всех сферах жизнедеятельности человечества привело к изменению парадигмы восприятия центров пространства. На разных этапах исторического развития ими являлись ярмарки, крупные города, места консолидации сервисов, территории с наиболее подходящими условиями для гармоничного развития личности. Проведенное исследование будет служить основанием уточнения и дополнения понятия «пространственное развитие».

Список использованных источников

1. Гранберг, А. Г. Избранные статьи по межрегиональной проблематике / А. Г. Гранберг. – Текст : непосредственный // К 80-летию со дня рождения Александра Григорьевича Гранберга: Учёный, Учитель, Человек / под ред. В. И. Сулова, С. А. Суспицына. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2016. – С. 102-257.
2. Лейзерович, Е. Е. Уровни организации пространства: экономико-географический анализ / Е. Е. Лейзерович. – Текст : непосредственный // Известия РАН. Серия: География. – 1995. – № 2. – С. 67-74.
3. Чекмарев, В. В. К теории экономического пространства / В. В. Чекмарев. – Текст : непосредственный // Известия СПбГУ ЭФ. – 2001. – № 3. – С. 25-38.
4. Иванов, С. А. О пространственном подходе в теории региональной экономики / С. А. Иванов, В. В. Ложко. – Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 18-25.
5. Бияков, О. А. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства / О. А. Бияков. – Текст : непосредственный // Вестник КузГТУ. – 2004. – № 2. – С. 101-108.
6. Дубровская, Ю. В. К вопросу исследования особенностей пространственной организации отечественной экономики с учётом глобальных вызовов / Ю. В. Дубровская. – Текст : непосредственный // Пермский край: цифровое будущее здесь и сейчас: материалы V Пермского экономического конгресса, посвящённого 60-летию экономического факультета ПГНИУ, Пермь, 28 марта 2019 года / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2019. – С. 97-101.
7. Павлов, Ю. Россия в освоении функционального пространства / Ю. Павлов, М. Павлов и др. – Текст : непосредственный // Gredo New. – 2004. – № 1. – С. 9-14.